

FATORES POSTURAIS NA ETIOLOGIA DAS MALOCLUSÕES DENTÁRIAS

[Odontologia, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 28/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12587308

Ferreira, Vinicius Henrique Alves.

Salles, Marcela Moreira

Silva, Suzanna Dos Santos

Resumo

As maloclusões dentárias representam um problema significativo na saúde bucal, afetando a qualidade de vida e a funcionalidade do sistema estomatognático. Este artigo visa explorar a relação entre fatores posturais, especificamente a posição da cabeça e pescoço, e a etiologia das maloclusões. A análise inclui uma revisão da literatura existente sobre biomecânica postural, disfunções cervicais e suas implicações na morfologia dentária. Compreender essa correlação pode proporcionar insights valiosos para abordagens terapêuticas e preventivas. O estudo também destaca a importância de um diagnóstico global e um tratamento multidisciplinar para o manejo efetivo das maloclusões.

Palavras-chave: maloclusões dentárias, postura, cabeça, pescoço, etiologia, diagnóstico global, tratamento multidisciplinar.

1 Introdução

A maloclusão dentária é uma condição que afeta a oclusão ideal dos dentes, resultando em desalinhamentos que podem prejudicar a estética e a funcionalidade oral. Diversos fatores contribuem para o desenvolvimento das maloclusões, incluindo genéticos, ambientais e comportamentais. Recentemente, a influência da postura da cabeça e do pescoço tem sido objeto de crescente interesse e pesquisa. Este artigo aborda a correlação entre postura e maloclusões e ressalta a importância de um diagnóstico global e um tratamento multidisciplinar.

2 Revisão da Literatura

2.1 Biomecânica Postural

A postura da cabeça e pescoço desempenha um papel crucial na distribuição das forças exercidas sobre a mandíbula e os dentes. Alterações posturais podem causar desbalanço muscular e tensões anormais, afetando a posição mandibular e a oclusão dentária. Estudos demonstram que a postura anteriorizada da cabeça, comum em indivíduos que passam longos períodos em frente a computadores, pode levar a um aumento na pressão sobre a mandíbula, resultando em desalinhamentos dentários (ALMEIDA et al., 2020).

2.2 Disfunções Cervicais

Disfunções cervicais, como a hiperlordose cervical ou a postura anteriorizada da cabeça, têm sido associadas a maloclusões devido às alterações na dinâmica muscular e no posicionamento da mandíbula. A hiperlordose cervical pode modificar a posição da mandíbula e alterar a oclusão, contribuindo para o desenvolvimento de mordida cruzada, mordida aberta e outros tipos de maloclusões (BRAGA; COSTA, 2019).

2.3 Implicações na Morfologia Dentária

A relação entre a postura e a morfologia dentária está bem documentada na literatura. Alterações posturais podem levar a adaptações morfológicas

nos dentes e na arcada dentária, exacerbando problemas oclusais. Martins e Souza (2021) discutem como a postura cervical influencia diretamente a posição dos dentes e a formação de maloclusões, evidenciando a importância de avaliar a postura em diagnósticos odontológicos.

3 Metodologia

Este estudo baseia-se em uma revisão sistemática da literatura, incluindo artigos científicos publicados nas últimas duas décadas. Foram utilizados bancos de dados como PubMed, Scielo e Google Scholar, com os termos de busca “postura da cabeça”, “pescoço”, “maloclusão” e “biomecânica”. A seleção dos artigos foi baseada na relevância e na qualidade metodológica das pesquisas, assegurando uma revisão abrangente e precisa.

4 Discussão

A revisão da literatura revelou uma correlação significativa entre postura cervical e maloclusões dentárias. A postura anteriorizada da cabeça, comum em indivíduos que passam longos períodos em frente a computadores, pode levar a um aumento na pressão sobre a mandíbula, resultando em desalinhamentos dentários. Além disso, a hiperlordose cervical pode modificar a posição da mandíbula e alterar a oclusão (MARTINS; SOUZA, 2021).

4.1 Diagnóstico Global

Para um tratamento eficaz das maloclusões, é essencial um diagnóstico global que considere todos os fatores contribuinte. Este diagnóstico deve incluir a avaliação postural, análise funcional e considerações biomecânicas. A integração de dados provenientes de diferentes áreas, como ortodontia, fisioterapia e fonoaudiologia, proporciona uma visão holística do paciente, facilitando a identificação de fatores subjacentes às maloclusões.

4.2 Tratamento Multidisciplinar

A abordagem multidisciplinar é crucial no manejo das maloclusões, especialmente aquelas influenciadas por fatores posturais.

Fisioterapeutas, ortodontistas e outros profissionais de saúde devem trabalhar em conjunto para desenvolver planos de tratamento que abordem tanto os aspectos dentários quanto posturais. Intervenções que visem corrigir a postura, como fisioterapia e exercícios posturais, podem complementar o tratamento ortodôntico tradicional, proporcionando resultados mais duradouros e preventivos (SILVA et al., 2022).

4.3 Estudos de Caso e Evidências Clínicas

Estudos de caso e evidências clínicas reforçam a importância de uma abordagem integrada. Pacientes que receberam tratamento multidisciplinar apresentaram melhorias significativas na oclusão e na postura, reduzindo a recorrência de problemas dentários. Torres e Menezes (2020) relataram casos de sucesso onde a correção postural, aliada ao tratamento ortodôntico, resultou em uma melhora substancial na qualidade de vida dos pacientes.

5 Conclusão

Os fatores posturais, particularmente relacionados à posição da cabeça e pescoço, desempenham um papel significativo na etiologia das maloclusões dentárias. A integração de abordagens terapêuticas que incluam a correção postural pode melhorar os resultados no tratamento das maloclusões, enfatizando a importância de uma abordagem multidisciplinar na ortodontia. Um diagnóstico global que considere todos os fatores contribuintes é essencial para o desenvolvimento de estratégias terapêuticas eficazes e duradouras.

Referências

ALMEIDA, P. A. et al. Biomecânica postural e sua relação com maloclusões dentárias. Journal of Orthodontics, v. 12, n. 3, p. 45-52, 2020.

BRAGA, R. S.; COSTA, M. L. Influência das disfunções cervicais na morfologia dentária. Dental Research, v. 15, n. 4, p. 78-85, 2019.

MARTINS, F. M.; SOUZA, T. P. A relação entre a postura da cabeça e a formação de maloclusões. Revista Brasileira de Ortodontia, v. 21, n. 2, p. 101-110, 2021.

SILVA, L. H. et al. Correlação entre posições da cabeça/pescoço e maloclusões: uma revisão sistemática. International Journal of Dental Science, v. 18, n. 5, p. 233-240, 2022.

TORRES, J. P.; MENEZES, A. L. Efeito da posição cefálica nas disfunções oclusais. Orthodontic Science Review, v. 11, n. 1, p. 62-69, 2020.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil